

Сохова З.Б., Редько В.Г.
Москва, НИИСИ РАН
zarema.sokhova@gmail.com, vgrecko@gmail.com

АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА АВТОНОМНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №19-01-00331.

Введение

Разработка новых методов для исследования сложных динамических систем сегодня является востребованной и актуальной задачей. Такие системы можно изучать в рамках методологии динамических систем, дискретно-событийного моделирования, системной динамики и агентного моделирования [1–4]. Агентный подход обеспечивает исследователя инструментами для естественного описания системы, чем отличается от других подходов, в которых описание взаимодействия большого количества субъектов с разными характеристиками затруднительно. Отметим, что теория агентов и многоагентных систем за последние десятилетия достигла стадии зрелости и сейчас широко применяется для изучения процессов взаимодействия, кооперации, самоорганизации, эволюции сложных динамических систем [5–8]. Эти процессы исследуются в рамках как распределенного искусственного интеллекта (Distributed Artificial Intelligence, DAI), так и децентрализованного искусственного интеллекта (Decentralized Artificial Intelligence, DzAI) [9]. Задав правила взаимодействия агентов (микроуровень) и построив компьютерную модель, можно наблюдать свойства, которые проявляются на уровне всего сообщества агентов (макроуровень).

Центральную роль в таких процессах играют различные механизмы взаимодействия элементов и подсистем, из которых состоит исследуемая система. В этом русле особенно актуальны исследования, которые моделируют такие явления как сотрудничество и конкуренция. В работах [10, 11] академиком Полтеровичем В.М. была предложена концептуальная схема для исследования сотрудничества в конкурентной среде. В данной статье предлагается конкретная агентная модель, соответствующая этой концепции. Исследование является развитием работ [12–15].

Математическая модель

Полагаем, что сообщество, состоящее из N агентов-инвесторов и M агентов-производителей, взаимодействует в прозрачной среде. Отметим, что термин «прозрачная среда» не является строгим термином, который принят в научном сообществе, но в последние годы часто встречается в

социально-экономических исследованиях. В нашей работе этот термин близок к термину «прозрачный рынок», который используется в экономике [16]. Каждый из агентов имеет определенный начальный капитал. Количество агентов в сообществе ограничено. Существуют периоды функционирования сообщества. В начале каждого периода отдельный инвестор делает вклады в m производителей. В конце периода инвесторы принимают решение о том, какие вклады следует сделать в того или иного производителя в следующем периоде. Для того чтобы принять такое решение, с учетом намерений других инвесторов, организуется итеративный процесс, который подробно будет описан ниже.

Один период включает в себя несколько этапов. На первом этапе j -й инвестор делает вклад C_{ij} в i -го производителя. Общий капитал, который будет у производителя после получения вкладов от инвесторов, определяется выражением:

$$C_i = C_{i0} + \sum_{j=1}^N C_{ij}, \quad (1)$$

где C_{i0} – исходный капитал производителя, C_{ij} – капитал, вложенный j -м инвестором в i -го производителя в начале периода. Производитель вкладывает в производство весь капитал C_i , который у него имеется.

На втором этапе производители, используя имеющийся у них капитал, получают прибыль. Зависимость прибыли производителя от его текущего капитала $P_i(C_i)$ определяется по формуле: $P_i(C_i) = k_i F_i(C_i)$, где k_i – эффективность i -го производителя. Величины k_i исходно случайные, а в конце каждого периода случайно варьируются. В данной работе используется функция прибыли отличная от функций прибыли в работах [12–15]. Функция $F_i(x)$ в данном исследовании имела вид:

$$F_i(x) = \alpha_{1i} [1 - \exp(-\alpha_{2i}x)] \quad (2)$$

где α_{1i} ($\alpha_{1i} \in \mathbf{R}$), α_{2i} ($0 < \alpha_{2i} \leq 1$) – параметры функции прибыли.

На третьем этапе производитель возвращает инвесторам вложенный ими капитал и распределяет между инвесторами часть полученной им прибыли. Прибыль, которую получает отдельный инвестор, определяется по формуле:

$$P_{inv\ ij} = k_{repa} P_i(C_i) \frac{C_{ij}}{\sum_{l=1}^N C_{il}}, \quad (3)$$

где C_i – текущий капитал i -го производителя, k_{repa} – параметр, характеризующий долю выплат прибыли инвесторам. Размер прибыли производителя определяется по формуле:

$$P_{pro\ i} = P_i(C_i) - \sum_{j=1}^N P_{inv\ ij}. \quad (4)$$

На четвертом этапе инвесторы в течение *итеративного процесса* принимают решение о том, какие вклады сделать в следующем периоде. Сначала инвесторы оценивают величины A_{ij} , характеризующие прибыль, ожидаемую от i -го производителя в течение нового периода. Эти величины определяются по формуле:

$$A_{ij} = d_{ij}Pr_{ij} = d_{ij}k_{repay}k_iF(C_{i0}), \quad (5)$$

где d_{ij} – текущая степень доверия j -го инвестора к i -му производителю. Затем каждый инвестор ранжирует всех производителей в соответствии с полученными оценками A_{ij} и выбирает m наиболее выгодных производителей. Далее каждый инвестор *формирует намерение* распределить свой капитал пропорционально полученным оценкам A_{ij} . Вклад j -го инвестора в i -го производителя C_{ij} на первой итерации, инвесторы рассчитывают по формуле:

$$C_{ij} = K_{invj} \frac{A_{ij}}{\sum_{i=1}^M A_{ij}}. \quad (6)$$

Затем инвесторы сообщают производителям о своих намеченных вкладах C_{ij} . На основе полученной информации производители пересчитывают свои предполагаемые капиталы C'_{i0} с учетом намеченных вкладов инвесторов. Происходит переход ко *второй итерации* и действия первой итерации повторяются, только на второй и дальнейших итерациях уже *учитываются намеченные вклады других инвесторов*, и оценка ожидаемой прибыли инвесторов A_{ij} рассчитывается по формуле:

$$A_{ij} = d_{ij}Pr_{ij} = d_{ij}k_{repay}k_iF(C'_{i0}) \frac{C_{ij}}{\sum_{l=1}^N C_{il}}. \quad (7)$$

Размеры вкладов инвесторов равны величинам C_{ij} , полученным инвесторами на последней итерации.

В конце каждого периода капиталы производителей пересчитываются с учетом амортизации по формуле:

$$K_{pro}(T+1) = k_{amr} K_{pro}(T). \quad (8)$$

Также учитываются расходы инвесторов, и капиталы инвесторов пересчитываются по формуле:

$$K_{inv}(T+1) = k_{inf} K_{inv}(T). \quad (9)$$

Если капитал становится ниже некоторого порога, то соответствующий производитель или инвестор погибает. Если капитал инвестора или производителя в конце периода становится больше определенного порога, и численность агентов в сообществе меньше максимально возможной, то такой инвестор или производитель рождает потомка. Половина капитала родителя передается потомку. Потомок производителя наследует эффективность родителя.

Результаты компьютерного моделирования

Приведем результаты компьютерного моделирования. Как отмечалось выше, в данном исследовании параметры α_1 и α_2 в функции прибыли (2) для производителей различаются. Величины α_1 и α_2 задаются случайно в начале моделирования и не меняются в течение всей жизни агентов. Начальные капиталы инвесторов и производителей исходно случайные, они были равномерно распределены в интервале $[0, 1]$.

Рассмотрим сначала работу итераций. На рис. 1 представлены результаты работы итеративного процесса для первого инвестора в периоде $T = 1$. Видно, что итерации для первого инвестора в первом периоде сходятся достаточно быстро. Аналогичные результаты были получены и для остальных инвесторов.

Рис. 1. Итеративный процесс для первого инвестора в периоде $T = 1$.

Цифрами обозначены номера производителей, в которых сделаны наиболее значимые вклады ($N_{max} = M_{max} = N_0 = M_0 = 10$; $m = 10$; $k_{repay} = 0.5$, $k_{iter} = 30$; $k_{amr} = k_{inf} = 0.95$)

Для того чтобы показать, что инвесторы успешнее, если взаимодействуют с другими инвесторами (то есть, если они используют итеративные оценки для определения размера своих капиталовложений), были проведены расчеты с итеративными оценками ($k_{iter} = 30$) и без них ($k_{iter} = 1$). Результаты, представленные на рис. 2, усреднены по 50 различным расчетам. Видно, что в модели с инфляцией и амортизацией влияние итеративных оценок значительно больше, чем в модели без инфляции и амортизации.

Рис. 2. Роль итеративных оценок. Зависимость суммарного капитала сообщества в целом от времени ($N_{max} = M_{max} = N_0 = M_0 = 100$; $m = 100$; $k_{repair} = 0.5$)

Отметим, что предложенная в работе математическая модель прозрачной экономической системы имеет широкий потенциал для исследования различных социально-экономических процессов. В частности, в работе [15] исследованы три специальные модели, которые расширяют возможности описанной в данной работе модели: *модель нечестной конкуренции, модель открытой монополии, модель гибкого распределения прибыли.*

Выводы

Основываясь на предположении о том, что среда прозрачна (то есть открыта информация о состояниях и намерениях агентов), предложен и исследован новый метод распределения капитала в конкурентной среде через сотрудничество. Разработана математическая модель взаимодействия агентов. Показано, что итеративный процесс, в ходе которого агенты-инвесторы принимают решения о своих вкладах, сходится. Оригинальные черты модели: сотрудничество между инвесторами и производителями, открытость информации о капиталах и эффективностях производителей, а также о намерениях инвесторов вложить капиталы в тех или иных производителей.

Список использованной литературы:

1. Bonabeau E. "Agent-based modeling: methods and techniques for simulating human systems", Proceedings National Academy of Sciences, 2002, V. 99, P. 7280–7287
2. Карпов Ю.Г. "Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic 5", СПб.: БХВ-Петербург, 2009
3. Данилов Ю.А. "Лекции по нелинейной динамике. Элементарное введение. Учебное пособие", М.: Книжный дом «Либроком», 2017
4. Форрестер Дж. "Основы кибернетики предприятия (индустриальная динамика)", М.: Прогресс, 1971

5. Тарасов В.Б. “От многоагентных систем к интеллектуальным организациям: философия, психология, информатика”, М.: Эдиториал УРСС, 2002
6. Макаров В.Л., Бахтизин А.Р. “Социальное моделирование – новый компьютерный прорыв (агент-ориентированные модели)”, М.: Экономика, 2013
7. Ye, D., Zhang M., Vasilakos A.V. “A survey of self-organization mechanisms in multiagent systems”, IEEE Transactions on Systems, Man, And Cybernetics: Systems, 2017, V. 47, N. 3, P. 441–461
8. Городецкий В.И., Бухвалов О.Л., Скобелев П.О., Майоров И.В. “Современное состояние и перспективы индустриальных применений многоагентных систем”, Управление большими системами, 2017, Вып. 66, С. 94–157
9. Demazeau Y., Müller J.-P. “Decentralized A.I.”, Elsevier Science Publisher B.V., North-Holland, 1990
10. Полтерович В.М. “От социального либерализма – к философии сотрудничества”, Общественные науки и современность, 2016, № 4, С. 41–64.
11. Полтерович В.М. “Позитивное сотрудничество: факторы и механизмы эволюции”, Вопросы экономики, 2016, № 11, С. 5–23
12. Редько В.Г., Сохова З.Б. “Модель взаимодействия инвесторов и производителей в прозрачной экономической системе”, Экономика и математические методы, 2018, Т. 54, № 2, С. 50–61
13. Sokhova Z.B., Red’ko V.G. “Agent-based model of interactions in the community of investors and producers”, In: Samsonovich A.V., Klimov V.V., Rybina G.V. Eds. Biologically Inspired Cognitive Architectures (BICA) for Young Scientists. Proceedings of the First International Early Research Career Enhancement School (FIERCES 2016). Springer International Publishing Switzerland, 2016, pp. 235–240
14. Red’ko V.G., Sokhova Z.B. “Iterative method for distribution of capital in transparent economic system”, Optical Memory & Neural Networks (Information Optics), 2017, Vol. 26, No. 3, P. 182–191
15. Сохова З.Б., Редько В.Г. “Моделирование поиска инвестиционных решений автономными агентами в прозрачной конкурентной экономике”, Искусственный интеллект и принятие решений, 2019, № 2, С. 98–108
16. Bloomeld R., O’Hara M. “Market transparency: who wins and who loses?”, Review of Financial Studies 12(1), 1999, P. 5–35